

Generación y Aplicación Del Conocimiento Teórico - Práctico

| Reporte Técnico y Protocolo de Software

1. **Título:** Suite de batería de pruebas psicométricas (16pf – EMA).
2. **TIPO DE DESARROLLO:** Programa de computación / Software de ingeniería aplicada a recursos humanos.
3. **HORAS HOMBRE DEL PRODUCTO:** Aprox. 750 horas (Diseño de base de datos, programación de núcleo analítico y despliegue web).
4. **INICIO:** Abril 2024.
5. **FIN:** Noviembre 2024.
6. **COSTO:** Desarrollo financiado por los autores e inversión en infraestructura de alojamiento web.
7. **ROL DE PARTICIPACIÓN:** Co-desarrollador y Arquitecto de Software (Gutiérrez Gómez Alfredo de Jesús, en colaboración con Campos Vazquez Ruben y Torrez López José Roberto).
8. **BENEFICIARIO:** Especialistas en recursos humanos, psicólogos clínicos, reclutadores corporativos e instituciones de evaluación laboral.
9. **OBJETIVO:** Digitalizar el instrumento de evaluación EMA a través de un ecosistema web, centralizando el proceso de captura y reduciendo la latencia en la emisión de reportes psicométricos.
10. **RESUMEN:** El trabajo consistió en el desarrollo algorítmico de la escala EMA. Se construyó una plataforma en red bajo el modelo cliente-servidor que permite a los evaluadores aplicar el test de manera concurrente. El backend procesa las variables de los ítems de acuerdo con los baremos estandarizados y retorna una visualización gráfica y estadística del comportamiento del evaluado de manera inmediata.
11. **CONTRIBUCIÓN:** Agiliza sustancialmente la aplicación de baterías de pruebas, asegurando que los datos se integren en un repositorio seguro y normalizado, mejorando el rigor y control estadístico del aplicador.
12. **GENERACIÓN DEL VALOR Y/O IMPACTO PARA EL BENEFICIARIO:** Otorga autonomía y rapidez a las consultoras y empresas, estandarizando sus flujos de evaluación de personal y garantizando confidencialidad y alta disponibilidad de los resultados.
13. **FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS U OTRO RESULTADO:** No.

14. **RECIBIÓ APOYO DEL CONACYT:** No.

15. **LOGROS:**

- a. Registro Público del Derecho de Autor (INDAUTOR) No: 03-2024-122011561300-01.
- b. Registro Público del Derecho de Autor (INDAUTOR) No: 03-2024-122011573100-01.
- c. Despliegue tecnológico activo en servidor de producción.
- d. DOI: 10.5281/zenodo.19964208

16. **GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO**

ORIGINAL: El sistema informático requirió el mapeo de variables psicológicas cualitativas hacia una base de datos relacional. Se emplearon buenas prácticas de desarrollo (Clean Code) para garantizar que las subrutinas de calificación reflejen matemáticamente la teoría psicológica del test.

17. **IDENTIFICACIÓN DE INNOVACIÓN IMPLEMENTADA:** La automatización de la prueba EMA elimina la dependencia de licencias comerciales extranjeras costosas, proveyendo un motor de evaluación "in-house" desplegado en la nube con acceso multiplataforma.

18. **PROBLEMA QUE RESUELVE:** Resuelve la deficiencia técnica en el procesamiento manual de pruebas, donde los aplicadores deben invertir horas en calificar hojas de respuestas con plantillas físicas, enfrentándose al riesgo constante de pérdida de datos o errores de ponderación.

19. **ANÁLISIS DE PERTINENCIA:** Dado el incremento en las normativas de riesgos psicosociales y bienestar laboral en el sector corporativo mexicano, el desarrollo de herramientas de evaluación de software propio resulta altamente pertinente, rentable y necesario para el ecosistema empresarial.

20. **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:** Desarrollo de Software Aplicado / Tecnología para la Psicología Organizacional.

Anexo: Evidencia de Producción y Arquitectura Cliente - Servidor

E-mail

Clave

Recordar este equipo

Entrar

Imagen 1. Formulario de autenticación. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

✓ Seleccione una opción

- Quiz 16PF
- Quiz EMA

Fecha apertura de quiz
dd/mm/aaaa

Fecha cierre de quiz
dd/mm/aaaa

Código del quiz

Activar quiz

Imagen 2. Formulario de activación de pruebas. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Quiz Activados

Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-21.	Fecha cierre quiz:	2024-08-30.	Código_quiz:	ludy2024.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-23.	Fecha cierre quiz:	2024-08-23.	Código_quiz:	ludy2025.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-29.	Fecha cierre quiz:	2024-08-30.	Código_quiz:	test_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-29.	Fecha cierre quiz:	2024-08-31.	Código_quiz:	Test_2.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_ad_d_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_co_d_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_cr_d_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_de_d_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_le_s_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_ps_s_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_in_s_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_si_s_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	vsa_sa_pe_s_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	com_ad_d_1.	Url
Nombre del quiz:	16pf.	Fecha de apertura quiz:	2024-08-30.	Fecha cierre quiz:	2024-09-01.	Código_quiz:	com_co_d_1.	Url

Imagen 3. Listados de test aperturados. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Por favor Introduce el código del quiz

Código quiz

Presentar Quiz

Imagen 4. Interfaz de usuario que presenta el quiz activado. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Registro de usuario

Nombre Completo

Edad
18

Genero
Selecciona género

E-mail

Crear registro

Imagen 5. Interfaz de usuario que llena quien presenta el test. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Quiz16PF Sair

- Categoría A
- Categoría B
- Categoría C
- Categoría SV
- Categoría E
- Categoría F
- Categoría G
- Categoría H
- Categoría I
- Categoría L
- Categoría M
- Categoría N
- Categoría O
- Categoría Q1
- Categoría Q2
- Categoría Q3
- Categoría Q4

Imagen 6. Menú de las categorías de la batería 16pf. Fuente: Captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Alfredo Estas contestando las Preguntas de la categoría SV

Tengo las instrucciones de esta prueba claramente entendidas.
b) a medias

Estoy listo para contestar cada pregunta tan sinceramente como sea posible.
b) a medias

Estoy seguro que contestelas preguntas correctamente.
a) sí

Guardar Respuestas

Imagen 7. Muestra de las preguntas de la categoría SV de la batería 16pf. Fuente: Captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Se muestran los usuarios que se registrarán para responder el test

Nombre: [] Edad: 48. Genero: M. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: [] Edad: 18. Genero: M. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: [] Edad: 25. Genero: M. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: Prueba. Edad: 18. Genero: M. E-mail: test@gmail.com	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: [] Edad: 18. Genero: M. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: [] Edad: 18. Genero: F. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA
Nombre: [] Edad: 17. Genero: F. E-mail: []	Reporte 16PF	Reporte EMA

Imagen 9. Interfaz donde se lista los reportes de los resultados. Fuente: captura de pantalla de la suite de baterías de baterías psicométricas.

Imagen 10. Gráfica del test 16pf. Fuente: Captura de pantalla de la suite de batería de pruebas psicométricas.